

Desnaturalización de la contratación directa en la legislación venezolana*

Jesús Alexander Cuba Vega**

Resumen

La contratación directa es un mecanismo utilizado por la Administración Pública para seleccionar a un contratista y, dada su naturaleza excepcional, procede solo en casos establecidos de manera taxativa en la ley. Realizando una investigación de tipo documental, se concibió como objetivo general analizar la desnaturalización de la contratación directa como modalidad excepcional de selección de contratista en el ámbito de la Administración Pública venezolana. Se concluye que esta modalidad ha sufrido una desnaturalización al proliferarse sus supuestos de procedencia en sucesivas reformas legislativas, ampliando el margen de corrupción que violenta principios constitucionales y legales rectores de la actividad administrativa.

Palabras clave: contratación directa, contrataciones públicas, selección de contratista.

Direct award denaturation in the Venezuelan legislation

Abstract

Direct award is a mechanism used for the public administration in order to select a contractor, and for its exceptional nature only proceeds in the cases specifically established in law. Based on a documentary investigation, the main objective is to analyze the direct award denaturation as an exceptional modality of contractor selection in the Venezuelan public administration's

* Admitido: 26/04/2018 Aceptado: 12/12/2018

Artículo derivado del Trabajo Especial de Grado, titulado: “Desnaturalización de la contratación directa en la legislación venezolana”, presentado en la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

** Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: jesuscuba5@gmail.com